

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№2

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 898 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 7-fevralda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil universitet” tamoyillari: mazmun-mohiyati va ahamiyati	20
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna	
“Yashil universitet” tamoyili asosida barqaror rivojlanish rejasi va institutsional chora-tadbirlar amaliyoti	26
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiylashtirishning yangi bosqichiga o‘tmoqda	31
Shadmanov Erkin Sherkulovich	
The Impact of Technological Advancements on SME Growth: Trends and Case Studies in Uzbekistan	35
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbas	
Оценки эффективности деятельности малого бизнеса	45
Ортиков Улугбек Акробек угли	
Yashil iqtisodiyotda cheklangan resurslarning cheksiz imkoniyatlari	51
Saidov Muhammadali Hakimovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o‘g‘li	
O‘zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida tijroat banklarining o‘rni	57
Xakimova Feruza Nazarovna	
Biznesning ijtimoiy ma‘suliyati konsepsiyasining rivojlanish bosqichlari	62
M.O. Kasimova	
Korporativ boshqaruvda risklarni boshqarish va risk darajasini pasaytirish yo‘llari	68
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Взаимосвязь стратегии управления персоналом и бизнес стратегии организации	74
Давлетов Ислom Халикович, Бикмаев Тимур Рафаелевич	
Iqtisodiyotning barqaror va izchil rivojlanishida ishlab chiqarishni mahalliyashtirishning o‘rni	78
Sobitova Ra‘no Solidjonovna	
Statistik kuzatuvlarni samarali tashkil qilishda raqamli texnologiyalardan keng foydalanishdagi mavjud muammolar	82
Istoraxon Abdusalomova Ilhom qizi	
Xizmat ko‘rsatish korxonalarida risklarni diversifikatsiya tahlili	87
Hazratqulov Shahboz Boboqul o‘g‘li	
Korxonalarda raqamli marketing: nazariy asoslar va amaliy imkoniyatlar	94
Amonov Mirzohid Tuymuratovich	
Enhancing post-quantum security through hybrid cryptographic systems integrating quantum key distribution	98
Shuxrat Toirov Abduganiyevich, Saidakhmedov Eldor Islomovich, Akbarov X.U	
Raqamli iqtisodiyotda elektron tijorat bozorining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati bo‘yicha adabiyotlar tahlili	110
Sodiqov Abdulhafiz	
Mulkiy soliqlar ma‘muriyatchiligi va ulardan soliq xavfsizligini ta‘minlashda foydalanish	118
Aliyarov Olim Abdug‘aparovich	
Mahalliy budjetlar daromadlarini shakllantirishda mahalliy soliqlar va yig‘imlarning o‘rni va ahamiyati	125
Bauyetdinov M.J., Eshbanbetov E.M.	
Yuk avtomobillari transport xizmatlarining samaradorligini aniqlash ko‘rsatkichlari	130
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Ishonkulova Feruza Asatovna	
Arima modellari yordamida jismoniy shaxslarning xorijiy pul o‘tkazmalari ko‘satkichini prognozlashtirish (surxondaryo viloyatida)	135
Davranov Odil Jumanazarovich	
Kambag‘allikni baholash: AQSH misolida FPL	146
Durdona Davletova	
Ta‘lim xizmatlari sifatini oshirishning nazariy-ilmiy asoslari	151
Axmedova Barno Abdiyevna	

Tijorat banklarining depozit jalb qilishdagi o'ziga xos xususiyatlari	155
Farhod Rustamovich Bobobekov	
Трансформация потребительской этики и поведения в условиях перехода узбекистана к зеленой экономике.....	161
Хусайнов Равшан Рахимович, Кариева Латофат Саидакрамовна	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarining samarali innovatsion rivojlanishini ta'minlash yo'nalishlari	168
Fayzullayev Jonibek Mambetsaliy o'g'li	
Comparative analysis between the fundamental and technical analysis of stocks	175
To'qmirzayev Kamol Mo'min ugli	
Тенденции устойчивого развития автотранспортных предприятий в формировании цифровой экономики.....	182
Юсупходжаева Г.Б	
Влияние маркетинга на качество продукции – стратегии успешных брендов и использование отзывов клиентов	187
Маматкулова Шоира Джалоловна	
Ma'suliyati cheklangan jamiyatlarning fond bozoriga kirish imkoniyatlari: statistika, tahlil va prognozlar	192
Butayev Javlonbek Inatillo o'g'li	
O'zbekistonning eksport salohiyatini mustahkamlash zamonaviy tendensiyalari	197
Bozorov Akmal Amonovich	
Mintaqa salohiyatini oshirishda innovatsiyalar va investitsiyalarni rag'batlantirishda klaster yondashuvining o'rni.....	203
Muxammadiyeva Yulduz Yusupovna	
Инновационная деятельность металлургических предприятий в изменяющейся среде	207
Каримов Маъруф Ихтиёрович	
Значение лизинговых услуг в финансировании основного капитала предприятий	212
Латипова Шахноза Махмудовна	
Iqtisodiyotning jadal rivojlanishini innovatsion faoliyat asosida shakllantirish yo'llari	217
Nosir Maxmudov	
Davlat xaridlarida moliyaviy nazoratni amalga oshirish muammolari	224
Abdug'aniyev Bekjon Habibulla o'g'li	
Qishloq xo'jaligi korxonalarida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish	229
Baxriyev Muxiddin Sheraliyevich	
Main directions of increasing the investment attractiveness of the economy of the Republic of Uzbekistan	240
Kengesov Diyorbek Umidovich, Nurniyazova Dilnoza Arzubay qizi, Xalmuratova Dilnaz Suleyman qizi, Bekjanova Gozzal Janabaevna	
Исследование оказания торгового обслуживания сельского населения.....	245
Мусаева Шоира Азимовна, Усманова Дильфуза Ильхомовна	
Развитие логистики спортивных мероприятий на основе международной практики	252
Исмагулова Гульмира Нуралиевна	
Tijorat banklari depozit xizmatlari amaliyotini takomillashtirish	257
Melikov Otabek Maxmadaminovich	
Tijorat ko'chmas mulki qiymatini baholash xususiyatlari va unga ta'sir etuvchi omillar	263
Xomitov K.Z.	
Improvement of accounting of authorized capital at joint-stock companies	269
Ortikov Ergashjon Yakubboevich, Xusinov Ibragim Ismailovich	
Raqamli valyutaning xalqaro savdodagi roli: imkoniyatlar va muammolar.....	274
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, To'qmirzayev Kamol Mo'min o'g'li	
Yashil iqtisodiyot: nazariy jihatlari va ahamiyati	279
Maksumova Dildora Alisherovna	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlanish asoslari.....	283
Maxmudova Feruzabonu Odiljon qizi, Lutfiy Farangiz Sharidin qizi	
Oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishning nazariy asoslari	288
Tursunova Dilnavoz davron qizi	

Национальная оценка рисков отмывание преступных доходов	294
Хомидов Шухрат Гафуржонович	
Inflyatsion targetlash rejimiga asoslangan monetar siyosatning makroiqtisodiy ahamiyati	301
Duskobilov Umidjon Sharofiddinovich	
Tijorat banklarining kredit mablag'laridan samarali foydalanish yo'llari	308
Ulugbek Nizamov	
Soliq bazasini aniqlash metodologiyasining o'ziga xos xususiyatlari va tamoyillari	312
Xalikchayeva Sadokat Ilxomjonovna	
"Qishloq xo'jaligida innovatsion texnologiyalarni joriy etish va ularning iqtisodiy samaradorligi"	316
Shamshetova Gulraushan Sarsenovna	
Повышение популярности банковских услуг посредством цифровых инноваций: стратегии интеграции технологий с ориентацией на клиента	318
Рузиева Олима Шухратовна, Рузиев Шухрат Нармурадович	
Tovar-moddiy resurslar harakatini samarali ta'minlashda xorijiy tajribalar	322
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Pul-kredit siyosatida "big data" texnologiyalari: o'zbekistonda to'lov ma'lumotlari, qidiruv so'rovlari va matn tahlilidan foydalanish istiqbollari	327
Mamatxo'jayev Otabek Farxodjon o'g'li	
O'zbekiston iqtisodiyotida tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash	332
Abdusamatov Mamaysup Qulmonovich, Jovliyev Ramazon Fazriddin o'g'li	
Tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortishda chet el tajribasi	343
A.I. Akbarov	
Mamlakatda kichik biznes subyektlari va eksport sohasida samarali rivojlanish yo'nalishlari	347
M.A.Ibrohimov	
Neighborhood system of activity economic the basics improvement	351
Alikulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
Tijorat banklari evolyutsiyasi va kapitallashuv darajasini oshirishning iqtisodiy asoslari	356
Mamadjonov Shukurillo Ibrohimjon o'g'li	
O'zbekistonda tijorat banklarning andarrayting jarayonlarini takomillashtirishni innovatsion usullari	360
Bobojonov Xursand Qadamovich	
O'zbekiston respublikasida pensiya jamg'armasi faoliyatini takomillashtirish	374
Inoyatova Maqsuda Palvonnazirovna	
"Yashil iqtisodiyot" iqtisodiyotning barqaror rivojlanish asosi sifatida	379
Jiemuratov Temirbay Polatbaevich, Muratbaev Bayram Bazarbay uli	
Aholining daromadlarini soliqqa tortish asosida tengsizlikni kamaytirish yo'llari	384
Vosiqov Ulug'bek Alisherovich	
Soliq to'lovchilarga ko'rsatiladigan raqamli xizmatlarni ko'paytirish orqali soliq bazasini kengaytirish	389
Usmonov Ulug'bek Jaxongir o'g'li	
Совершенствование механизмов стимулирования инновационного развития промышленности: международный опыт и перспективы для узбекистана	394
Ўролова Севара Бехзод кизи	
Стратегия перехода к зеленой экономике Республики Узбекистан	399
Маматова Фатима Абдусаломовна	
Ensuring financial stability of companies international practice experience	405
Abdullayeva Madinabonu Khasanboyevna	
Yashil iqtisodiyotda investitsiya samaradorligini oshirish: barqaror o'sish strategiyasi va imkoniyatlari	409
F.U.Umarov	
Mamlakatimizda sug'urta xizmatlarining roli va ahamiyati	414
Ko'charov Murod Baxtiyorovich	
Проблемы и перспективы развития частного образования	419
Мухаммедов Мурод Мухаммедович, Мардонов Баҳодир Бахронович	
Mahalla tizimida sohaviy islohatlarni amalga oshirish zarurati	425
Karjavova Xurshida Abdumalikovna	

Iqtisodiyotni barqarorligini ta'minlashda jismoniy shaxslar daromadlarini soliqqa tortish tartibini takomillashtirishning asosiy yo'nalishlari	429
Bobomurotova Manzura Panji qizi	
Bank chakana xizmatlari amaliyotini rivojlantirishda xorij tajribasi.....	434
Saipnazarova Mohinur Utkir qizi	
Oziq-ovqat sanoati rivojlanishining xorij tajribalari va ulardan foydalanish imkoniyatlari.....	437
Ergashev R.X., Xo'jamov J. T.	
Mintaqada sog'liqni saqlash xizmatlar bozori mexanizmlarini takomillashtirish	442
Davron Kesimov	
Keytering xizmatlari turlari va uning inson omili bilan bog'likligi sifatida.....	446
Nasiba Ergasheva	
Meva-sabzavotchilik mahsulotlari kooperasiyasini rivojlantirish masalalari.....	451
Ergashev R.X.	
O'zbekistonda xizmatlar sektorini rivojlantirish va kambag'allikni qisqartirish: empirik tahlil (2000-2024)	456
S. Alikulov, M.Alikulova	
Avtotransport vositalaridan foydalanishning xorij tajribasi.....	476
Norqobilov Jaxongir	
Efficient use of resources in the production process using the example of cotton and textile clusters.....	485
Khalikov Talibjon Luptullaevich	
REPO bitimi va uning turlari hamda uning moliya bozorida barqarorlikni ta'minlashdagi ahamiyati.....	490
Ibrohimov Yorqinjon To'lqin o'g'li	
Digital development of dividend policy in corporate structures in the republic of uzbekistan	498
Shermukhamedov Akmal Komiljonovich	
Tijorat banklari passivlarini tahlil qilishning metodik obzori	503
Ziyodullayev Sodiqjon Mamadillaevich	
Tadbirkorlikda ishlab chiqarish resurslari va ulardan foydalanishning ilmiy-nazariy masalalari.....	513
A.O'tbosarov	
To'g'ri soliqlarni hisoblanishi va undirilish amaliyotini takomillashtirish yo'llari.....	519
Xo'jaqulov Ramshid Yunusovich	
Tijorat banklari tomonidan korporativ mijozlarga ko'rsatiladigan innovatsion bank xizmatlarini shakllantirish yo'llari	526
To'laev Safarmurod Boymuhammad o'g'li	
Макроэкономический анализ механизмов стимулирования роста уровня занятости и меры для уменьшения уровня бедности в Узбекистане.....	532
Амирджанова Ситора Суннат кизи	
Kapital bozorida emitentlarning investitsion jozibadorligini oshirishda dividend siyosati.....	548
Sardor Omonov	
Korporativ qimmatli qog'ozlar amaliyotini rivojlantirish yo'nalishlari	554
Shohyora Otaxonova	
Aylanma kapital rentabelligini baholashga kompleks yondashuv	559
Fayziyev Oybek Raximovich	
Kambag'allik muammosi tadqiq etilishining nazariy asoslari	567
Mirzaxalikov Bobir Baxtiyorovich	
Oliy ta'lim muassasalarida raqamli marketingni talabalar va oilalar qarorlarini hisobga olgan holda optimallashtirish.....	571
Xidoyatov Murod Batirovich	
Qishloq xo'jaligi sohasida kooperatsiyalar rolini mustahkamlash	578
Abdufarmonov Farrux Faxriddinovich	
O'zbekistonda oziq-ovqat sanoati korxonalarida ishlab chiqarish holati tahlili	584
Shukurov Rustam Ergash o'g'li	
Infratuzilma loyihalarini innovatsion moliyalashtirishni takomillashtirish.....	593
Yarbazarov Shavkat Butayevich	

Ko'chmas mulkni kadastr baholash xususiyatlari.....	600
To'lakov Ulug'bek Toshmamatovich	
Tijorat banklarining investitsion faoliyatini rivojlantirish	610
Dodiyev Fozil O'tkurovich	
Tadbirkorlik subyektlari mahsulotlarini bozor talabiga mosligini ta'minlash va raqobatni oshirish.....	614
Suyunov Jaloliddin O'ktam o'g'li	
Description of methods for assessing the competitiveness of an enterprise	620
Musayeva Shoirazimovna	
Sanoat korxonalarini bozor sharoitlariga moslashtirishga nazariy yondashuvlar	624
Begmullayev Otabek Irisaliyevich	
Iqtisodiy inqiroz sharoitida tadbirkorlik subyektlarida iqtisodiy inqirozga qarshi kurashish strategiyalari	630
Jo'rayev Ilhomjon Kamolidinovich	
O'zbekistondagi nodavlat oliy ta'lim tashkilotlarida moliyaviy rejalashtirish metodologiyasi.....	638
Xurramov Jonibek Rustamovich	
Methodology for placing types of green bonds.....	642
Rakhmedova Madinakhon Nusrat qizi	
Tarmoqlar sohasini rivojlantirish va raqobat	647
Fayziyeva Dilafuz Shuxratovna	
Evolution of the pensions in great britain.....	650
Umarova Zulaykho Tursunovna, Rakhmanova Zilola Alisherovna	
Favqulodda ekologik vaziyatlarni bartaraf etishga doir davlat siyosatining uslubiy va tashkiliy-institutsional muammolari.....	654
Azizov T.A.	
Oliy ta'limni moliyalashtirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	658
Yo'ldoshev Jaxongir To'raboyevich	
Mehnat motivatsiyasi nazariyasini rivojlantirishda insoniy munosabatlar maktabining o'rni	662
Aslanov Aziz Mexmonovich	
Перспективы внедрения альтернативной системы отопления тепловыми насосами на социальных объектах узбекистана	668
Руденко Инна Юрьевна, Волков Алексей Владимирович	
Qurilish tashkilotlarida xarajatlar hisobini takomillashtirish.....	675
Abdusalomova Nodira Bakhodirovna, Qurbanov Amirulla Muradilloevich	
Turizm sanoatida ijtimoiy tarmoqlarning roli va ahamiyati.....	682
Kasimova Zilola G'ulomiddinovna	
Совершенствование эффективного управления основными активами предприятий в условиях инновационного развития	686
Мусаева Жамила Кароматовна	
Use of mobile and internet technologies state and development of culture.....	695
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Uroqov Xumoyun Jamshid ugli, Ergashev Suxrobjon Mirzoxiddin ugli	
The influence of physical activity on social education and new sports trends.....	699
Axtamov Djamshed Baxromovich	
Iqtisodiyotni ekologik boshqarishning nazariy asoslari.....	705
Qodirov Abduvohid Abdumannof o'g'li	
The role of participatory budgeting practices in financing infrastructure.....	711
Mirzayev Xursanmurod Egamberdiyevich	
Основы теории факторного анализа прибыли предприятия	717
Алиева С.С.	
Yashil energetikaning mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishdagi o'rni	723
Raxmatullayev Umarbek Ulug'bekovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklari depozit operatsiyalarini takomillashtirish	728
I.I.Jo'rayev	
O'zbekistonda islomiy banklarni rivojlantirish istiqbollari.....	734
Nurmuxammedov Abdijabbar Yunusovich	
O'zbekistonda "yashil" iqtisodiyotni rivojlantirishda islomiy moliyaning ahamiyati	741
Axmedov Azamat Kamilovich, Maratova Aseliya Nurpeyis qizi	

Turistik xizmatlar bozorini rivojlantirishning nazariy-uslubiy qoidalari	746
Turayev Og'abek Kaxramonovich	
Aksiyadorlik jamiyatlarida kengashlar faoliyatini baholash uslubiyotini takomillashtirish.....	750
Ismailov Allayor Rashidovich	
Yashil iqtisodiyotda raqamli texnologiyalarni joriy etish borasida muvaffaqiyatli tadqiqotlar.....	760
Nurmetova Muyassar Jumanazarovna	
Составление многокритериальной базы оценки эффективности и результативности предпринимательской деятельности спортивной организации.....	766
Маткаримова Наргиз Тухтасиновна	
Tijorat banklarning resurs bazasini mustahkamlash bilan bog'liq muammolari va ularni bartaraf etish yo'llari.....	772
Sultanmuratova Dilrabo Shaylavbekovna	
Agroservis xizmatlari ko'rsatish qishloq xo'jaligida yaratilgan mahsulotlarning iste'mol qiymatini oshiruvchi omil sifatida.....	777
Iroda Turdibayevna Kudratova	
Shaxsda individual imkoniyatlar rivojlanishining yoshga doir xususiyatlari	783
Tulyaganova Gulnoza Olimjon qizi	
O'zbekistonda turizm sohasining rivojlanish bosqichlari.....	787
Xolmurzayev Sobir Nazarovich	
Ayollar tadbirkorligini rivojlantirish asnosida o'zbekistonda aholi bandligini oshirish	791
Ulashova Zarnigor Botirali qizi	
Ta'limda sun'iy intellekt texnologiyasini qo'llash.....	795
Radjabov Bunyod Abduxalilovich	
Tijorat banklarini soliqqa tortish tartibining guruhlanishi.....	799
Komolov Odiljon Sayfidinovich	
Davlat moliyasida davlat budjetini samarali boshqarish masalalari.....	803
Azizjon Muxiddinov, Anvar Muminov	
Xitoy iqtisodiyotining rivojlanishi	808
Aripov Oybek Abdullayevich	
Ta'lim menejeri tushunchasi hamda ularning funksional vazifalari.....	815
Abdullayev O'tkir Sadullayevich	
Rekreatsiya resurslarini o'rganish bilan bog'liq nazariy yondashuvlar	822
Murtazayeva Gulrux Isabek qizi	
Methods of educating spiritual and will-powered virtues in the process of athletics training	828
Abdilaxatov Zafar Abdigapirovich	
Роль образования в развитии человеческого капитала для креативной экономики	837
Хужаева Василина Сергеевна	
Xitoy iqtisodiyotining mo'jizasi.....	850
Ergashev Islomjon Ilxomjon o'g'li	
Oliy ta'lim xizmatlari bozori rivojlantirishning nazariy va kontseptual yondashuv masalalari.....	857
A.A.Abdisamatov	
Soliq nazoratining zamonaviy shakllarini takomillashtirishning ayrim masalalari	860
Suvonov Hasan Sherboyevich	
Davlat tashkilotlarida g'aznachilik va davlat xaridlari bilan bog'liq jarayonlarning ilmiy-nazariy, tashkiliy asoslari	865
Mamasoliyev Abrorbek Abdug'ani o'g'li	
Inoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishning ayrim huquqiy jihatlari.....	869
Shamshiyev Abdulla Abdixalil o'g'li	
Sug'urta kompaniyalari raqobatbardoshligini oshirishning amaliy jihatlari.....	874
Umirov Abdusalom To'rayevich	
Davlat qimmatli qog'ozlar bozorini rivojlantirish istiqbollari	880
Qurbonov Javlonbek Jurabekovich, Sodikov Abdumutolib Rustamovich	
"AFRASIAB JEANS TEXTILE" MCHJ da tijorat riski darajasini pasaytirishning 2025-2028-yillargacha bo'lgan prognoz ssenariysi.....	886
Sharipova Gulmira Toxirovna	

O'zbekiston Respublikasi bojxona qo'mitasida bojxona menejmentini yuritilishining
mavjud holati tahlili.....892
Mirzaxmedova Dilafuz Farxatovna, Tuxbabaev Jamshid Sharafetdinovich

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI BOJXONA QO'MITASIDA BOJXONA MENEJMENTINI YURITILISHINING MAVJUD HOLATI TAHLILI

Mirzaxmedova Dilafruz Farxatovna

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti mustaqil izlanuvchisi

ORCID: 0009-0003-4011-4627

Tuxbabaev Jamshid Sharafetdinovich

O'zbekiston Respublikasi Bank-moliya akademiyasi professori

ORCID: 0000-0001-6851-9704

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekiston Respublikasi Bojxona qo'mitasida bojxona menejmentining yuritilishining mavjud holati o'rganilgan. Bunda bojxona organlari faoliyatiga oid normativ-huquqiy hujjatlar bayon qilinib, bojxona organlarining yagona markazlashtirilgan boshqaruv tizimining tavsifi va boshqaruv samaradorligi nuqtai nazaridan taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: menejment, bojxona xavfsizligi, zamonaviy bojxona tizimi, innovatsion menejment, bojxona ma'muriyatchiligi, bojxona, raqamli bojxona.

Abstract: This article examines the current state of customs management in the Customs Committee of the Republic of Uzbekistan. It describes the regulatory legal documents on the activities of customs bodies, and develops proposals and recommendations from the point of view of the description of a unified centralized management system of customs bodies and management efficiency.

Key words: management, customs security, modern customs system, innovative management, customs administration, customs, digital customs.

Аннотация: В статье рассматривается современное состояние управления таможенным делом в Таможенном комитете Республики Узбекистан, дается характеристика нормативно-правовых документов, регулирующих деятельность таможенных органов, разрабатываются предложения и рекомендации с точки зрения описания единой централизованной системы управления таможенными органами и эффективности управления.

Ключевые слова: менеджмент, таможенная безопасность, современная таможенная система, инновационный менеджмент, таможенное администрирование, таможня, цифровая таможня.

KIRISH

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 21-dekabrda "Yangi O'zbekiston ma'muriy islohotlarini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-269-son¹ Farmonining 4-ilovasiga ko'ra [1], Bojxona qo'mitasi O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi huzuridagi ijro etuvchi hokimiyat vakillaridan biri hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasining "Davlat bojxona xizmati to'g'risida"gi Qonuniga ko'ra [2], bojxona organlari iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlovchi asosiy organlardan biri bo'lib, huquqni muhofaza qiluvchi organ hisoblanadi. Mamlakat iqtisodiyotining asosiy tayanchlaridan biri hisoblangan tizim bojxona chegaralari orqali

1 <https://lex.uz/docs/6324756>

harakatlanayotgan tovar va transport vositalarining bojxona nazoratidan o'tkazilishi hamda ular orasida bojxona nazoratidan yashirib olib o'tishga harakat qilinadigan turli kontrabanda ashyolarining – giyohvandlik vositalari va psixotrop moddalar, qurol-yaroq va portlovchi moddalar, diniy adabiyotlar, radioaktiv, biologik, kimyoviy qurollar hamda ularni tayyorlashda foydalaniladigan ashyolarning oldini olishga yo'naltirilgan. Shuningdek, tovarlarning belgilangan normalaridan ortiq qismini bojxona to'lovlarini to'lamasdan olib o'tish holatlarining oldini olish, tashqi iqtisodiy faoliyat yo'nalishida import qilinayotgan tovarlarga davlat manfaatlaridan kelib chiqib tarif va notarif choralarini to'g'ri qo'llash hamda bojxona to'lovlarini o'z vaqtida va to'liq undirish ushbu tizim faoliyatining asosiy yo'nalishlaridan biridir.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Xususan, tadqiqotchi M.V. Ignatok fikriga ko'ra, raqamli texnologiyalarni joriy etish davomida nafaqat bojxona xodimlarini, balki tashqi iqtisodiy faoliyat qatnashchilarini ham jarayonning tashkiliy, metodologik va texnologik jihatlari bilan to'liq tanishtirib, tayyorlab borish lozim bo'ladi [5].

Shuningdek, tadqiqotchilar O.A. Moskalenko, Ye.N. Petrushko, V.V. Shkilyovlar o'z ilmiy tadqiqotlarida bojxona organlari faoliyati samaradorligini oshirish uchun tartibotlar raqamlashtirilgani bilan kadrlar malakasi oshirilmasa, kutilgan natijaga erishib bo'lmazligi haqida xulosa qilishgan [6].

Rossiyalik tadqiqotchi Yu.N. Samolayevning fikriga ko'ra, bojxona menejmenti uning oldiga qo'yilgan vazifalarga muvofiq shakllantiriladi. Tadqiqotchining ushbu mulohazasi asosida xulosa qilish mumkinki, bojxona organlari tomonidan amalga oshirilayotgan vazifalarning samaradorligi unda qo'llanilayotgan boshqaruv jarayonlari yoki bojxona menejmentining qanchalik to'g'ri yo'lga qo'yilganligi bilan bog'liq bo'ladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Bojxona menejmentining predmeti bojxona ishini amalga oshirish jarayonida yuzaga keladigan boshqaruv munosabatlarini (tashkiliy-boshqaruv va tashkiliy-iqtisodiy) tashkil etadi. Shuningdek, u bojxona organlarining boshqaruv tizimi, boshqaruv shakli, tuzilishi, jarayonlari hamda uni takomillashtirish mexanizmidan iborat. Shu sababli, ushbu paragrafda O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi huzuridagi Bojxona qo'mitasidagi boshqaruv bilan bog'liq barcha holatlar tahlil qilinadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ta'kidlash joizki, bojxona organlarining yagona markazlashtirilgan boshqaruv tizimi mavjud bo'lib, u quyidagi tarkibiy tizim osti elementlariga bo'linadi:

- O'zbekiston Respublikasi Bojxona qo'mitasining markaziy apparati;
- Bojxona qo'mitasining Qoraqalpog'iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahar bo'yicha boshqarmalari;
- “Toshkent-AERO” ixtisoslashtirilgan bojxona kompleksi (hududiy boshqarmaga tenglashtirilgan);
- bojxona postlari;
- O'zbekiston Respublikasi Bojxona qo'mitasining Bojxona instituti;
- Markaziy bojxona laboratoriyasi;
- Milliy kinologiya markazi.

Boshqaruv shakliga ko'ra, milliy bojxona tizimida qat'iy yuqoriga qarab bo'ysunish va subordinatsiyadan iborat vertikal-ierarxik boshqaruv shakli joriy etilgan bo'lib, har bir quyi tizim ishtirokchilari yuqori turuvchi tuzilmalar tomonidan nazorat qilinadi va boshqariladi.

Mazkur boshqaruv shakli bojxona organlari oldiga qo'yilgan vazifalarni bajarish davomida doimiy rivojlanish hamda atrof-muhit ta'siriga moslashish imkonini beradi.

Tashkiliy tuzilmasiga ko'ra, bojxona organlari uning tarkibiy tuzilmalari, ularning o'zaro bo'ysunuv tartibi, shuningdek, ular o'rtasidagi vakolatlar va vazifalarning taqsimoti mujassamlangan tizimni ifodalaydi.

E'tiborlisi shundaki, bojxona organlarining tashkiliy tuzilmasi ierarxik, byurokratik va mexanizmlashtirilgan shaklda bo'lib, u o'zida quyidagilarni aks ettiradi:

- xizmatlar taqsimotining yuqori darajasi;
- ierarxik boshqaruvning rivojlanishi;
- topshiriqlar zanjiri;
- bojxona xodimlarining kasb etiketi va axloqiy normalari;
- xodimlarni saralashda kasbiy va professional sifatlarni belgilovchi qoidalar (1-rasm):

1-rasm. O'zbekiston Respublikasi bojxona organlari tizimi [3].

Milliy bojxona tizimida mavjud bojxona menejmentini to'liq ifodalash uchun ierarxiyaning quyi tizimidan boshlab vazifalar taqsimoti va hisobdorlik holatlarini birma-bir ko'rib chiqish maqsadga muvofiq bo'ladi. Tadqiqot davomida ierarxik pog'onaning eng pastki qismi, ya'ni quyi bo'g'in sifatida bojxona postlari, o'rta bo'g'in sifatida hududiy bojxona boshqarmalari va yuqori bo'g'in sifatida esa Bojxona qo'mitasining markaziy apparati belgilandi. Shuningdek, alohida tuzilmalar sifatida boshqaruvi to'g'ridan-to'g'ri markaziy apparatga birlashtirilgan Milliy kinologiya markazi, Bojxona instituti va Markaziy bojxona laboratoriyasi ajratilib, ularning faoliyati alohida boshqaruv tizimi sifatida tahlil qilindi.

Quyi bo'g'in bo'lmish bojxona postlari xizmat olib borish joylari, jarayonlari va xususiyatlariga ko'ra turli turlarga bo'linadi. Chegara bojxona postlari ham faoliyat olib borish yo'nalishlariga ko'ra turli shakllarga ajratiladi, biroq ularning tashkiliy-tuzilmaviy shakli o'xshash bo'ladi. Bojxona postlari bajaradigan vazifalariga ko'ra aynan bir xil bo'lgani sababli, ularning namunaviy tashkiliy tuzilma shakli O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 12-apreldagi "O'zbekiston Respublikasi Davlat bojxona xizmati organlari faoliyatini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-3665-son² qarorining 4-ilovasiga muvofiq tasdiqlangan. Chegara bojxona postlaridagi xodimlarning umumiy cheklangan shtat birliklari 8 dan 221 nafargacha etib belgilangan bo'lib, bugungi kunda barcha chegara bojxona postlari uchun ajratilgan shtatlarning cheklangan soni 2 245 nafarni tashkil etadi.

Avtomobil chegara bojxona postlari qo'shni davlatlar bilan o'tkazish punktlarida joylashgan bo'lib, ular orqali harakatlanayotgan yo'lovchilar va ularning qo'l yuklari, yengil va og'ir avtotransport vositalari, mototsikllar, avtobuslar hamda ularda tashilayotgan tovarlar bojxona nazoratidan o'tkaziladi. Temir yo'l chegara bojxona postlari esa temir yo'l transportida harakatlanayotgan yo'lovchilar va ularning qo'l yuklari, bagajlari hamda temir yo'l da tashilayotgan tashqi savdo yuklarini bojxona nazoratidan o'tkazish bilan shug'ullanadi. Aeroport chegara bojxona postlari xalqaro aeroportlar orqali harakatlanayotgan yo'lovchilar va ularning qo'l yuklari, bagajlari hamda avia transport orqali tashilayotgan tashqi savdo yuklarini bojxona nazoratidan o'tkazish funksiyasini bajaradi (2-rasm).

2 <https://lex.uz/ru/docs/-3680599>

2-rasm. Chegara bojxona postlarining namunaviy tuzilmasi (Muallif ishlanmasi).

“Daryo porti” chegara bojxona posti Amudaryo daryosi orqali qo’shni Afg’oniston bilan chegara hududida joylashgan bo’lib, u daryo transportida harakatlanayotgan yo’lovchilar va ularning qo’l yuklari, bagajlari hamda tashilayotgan tashqi savdo yuklarini bojxona nazoratidan o’tkazish bilan shug’ullanuvchi bojxona organi hisoblanadi.

Tashqi iqtisodiy faoliyat bojxona postlari eksport va import yo’nalishida harakatlanayotgan tashqi savdo tovarlarini bojxona nazoratidan o’tkazish bilan shug’ullanuvchi bojxona postlari bo’lib, ularning namunaviy tashkiliy tuzilma shakli O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 12-apreldagi PQ-3665-son qarorining 5-ilovasiga muvofiq tasdiqlangan. Tashqi iqtisodiy faoliyat bojxona postlaridagi xodimlarning umumiy cheklangan shtat birliklari 3 dan 42 nafargacha etib belgilangan bo’lib, bugungi kunda barcha tashqi iqtisodiy faoliyat bojxona postlari uchun ajratilgan shtatlarning cheklangan soni 434 nafarni tashkil etadi (3-rasm).

3-rasm. Tashqi iqtisodiy faoliyat bojxona postlarining namunaviy tuzilmasi (Muallif ishlanmasi).

Masofaviy elektron deklaratsiyalash bojxona postlari tovarlarni bojxona rasmiylashtiruvdan o’tkazish jarayonlarida tadbirkorlar va bojxona xodimlarining o’zaro yuzma-yuz muloqotini cheklash orqali korrupsiyaviy holatlarning oldini olish maqsadida tashkil etilgan bo’lib, ushbu bojxona postlarida Bojxona yuk deklaratsiyalari rasmiylashtiriladi. Ularning namunaviy tashkiliy tuzilma shakli O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 12-apreldagi PQ-3665-son qarorining 5a-ilovasiga muvofiq tasdiqlangan. Masofaviy elektron deklaratsiyalash bojxona postlaridagi xodimlarning umumiy cheklangan shtat birliklari 6 dan 116 nafargacha belgilangan bo’lib, bugungi kunda barcha chegara bojxona postlari uchun ajratilgan shtatlarning cheklangan soni 300 nafarni tashkil etmoqda.

Bojxona menejmentining yuritilish holati quyi tizimda bojxona postida xizmat olib borayotgan xodimlar soni va ularning ish hajmiga ko’ra farqlanadi. Xususan, bojxona postlari ulardagi ish hajmi va ular orqali harakatlanayotgan yo’lovchilar, tovar va transport vositalarining miqdorini hisobga olgan holda ikkinchi, birinchi va toifadan tashqari bojxona postlariga bo’linadi. Ushbu toifalarga qarab xodimlarning oylik maoshlari ham farqlanadi.

Chegara bojxona postlari tarkibida toifadan tashqari bojxona postlari jami 16 tani tashkil etib, ulardagi xodimlar soni 39 nafardan 205 nafargacha bo'ladi. Birinchi toifali bojxona postlarining jami soni 16 tani tashkil etib, ularda 16 nafardan 60 nafargacha xodim faoliyat yuritadi. Ikkinchi toifali bojxona postlarining jami soni 20 ta bo'lib, xodimlar soni 8 nafardan 24 nafargacha belgilangan.

Tashqi iqtisodiy faoliyat bojxona postlari tarkibida toifadan tashqari bojxona postlari jami 6 tani tashkil etib, ulardagi xodimlar soni 14 nafardan 40 nafargacha yetadi. Birinchi toifali bojxona postlarining jami soni 22 tani tashkil etib, ularda 3 nafardan 14 nafargacha xodim faoliyat olib boradi. Ikkinchi toifali bojxona postlarining jami soni 20 ta bo'lib, ulardagi xodimlar soni 3 nafardan 6 nafargacha belgilangan.

Markazlashgan elektron deklaratsiyalash bojxona postlarining umumiy soni 15 tani tashkil etib, ularning barchasi toifadan tashqari bojxona postlari hisoblanadi (4-rasm).

4-rasm. Masofaviy elektron deklaratsiyalash bojxona postlarining namunaviy tuzilmasi (Muallif ishlanmasi).

O'рта bo'g'in bo'lmish hududiy bojxona boshqarmalari o'z hududida joylashgan bojxona postlari ustidan umumiy nazoratni olib boruvchi tuzilmalar hisoblanib, ularda 35 nafardan 77 nafargacha xodim xizmat olib boradi. Ushbu boshqarmalarda bojxona nazorati va rasmiylashtiruvini tashkil etish, daromadlar va bojxona statistikasini yuritish, valyuta nazorati, tovarlarni klassifikatsiyalash, kontrabandaga qarshi kurashish, bojxona auditi, surishtiruv va ma'muriy amaliyot kabi turli yo'nalishlarda faoliyat yurituvchi bo'limlar mavjud. Shuningdek, harbiy safarbarlik, jangovar tayyorgarlik va qo'riqlash, moliya-iqtisodiyot, moddiy-texnika ta'minoti, kapital qurilish, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va kiberxavfsizlik, inson resurslarini rivojlantirish, tashkiliy-nazorat va xizmat faoliyatini tahlil qilish, shaxsiy xavfsizlik, jamoatchilik va ommaviy axborot vositalari bilan aloqalar, yuridik masalalar hamda maxsus bo'limlar ushbu tizim tarkibiga kiradi.

Quyida bo'g'indagi har bir bojxona posti bevosita o'рта bo'g'indagi mutasaddi rahbarga bo'ysunishi bilan birga, ularning faoliyatiga hududiy bojxona boshqarmasidagi har qanday tuzilma tomonidan xizmat yuzasidan aralashish imkoniyati mavjud bo'lib, bu holat boshqa davlat idoralariga nisbatan boshqaruv murakkabligini yuzaga keltiradi.

Yuqori bo'g'in bo'lmish Bojxona qo'mitasining Markaziy apparati qo'mita raisi va uning to'rt nafar o'rinbosaridan iborat bo'lib, ulardan biri birinchi o'rinbosar hisoblanadi. Shuningdek, yuqori bo'g'inda o'рта bo'g'inda keltirilgan tuzilmalarning markaziy boshqarmalari joylashgan bo'lib, hisobdorlik tizimiga ko'ra, quyi bo'g'indagi hisobotlar o'рта bo'g'indagi tegishli tuzilmalarga, ular esa o'z navbatida yuqori bo'g'indagi mos boshqarmalarga taqdim etiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Bojxona qo'mitasining 30 yildan ortiq rivojlanish davrida bojxona menejmenti yetarlicha yo'lga qo'yilgan bo'lishiga qaramay, bir qator muammoli holatlar mavjud bo'lib, ularni bartaraf etish uchun tegishli chora-tadbirlarni ishlab chiqish zarur. Bu kabi muammolarga quyidagilarni keltirish mumkin.

Birinchi, bojxona organlari faoliyati jadallik bilan raqamlashtirilayotgan bo'lsa-da, "raqamli bojxona" uchun boshqaruv kadrlarini tayyorlash tizimi mavjud emas.

Ta'kidlash joizki, bojxona organlari uchun kadrlar 1998-2002-yillarda Bojxona kollejida, 2003-yildan boshlab esa Bojxona institutida bakalavriat va magistratura yo'nalishlarida tayyorlanmoqda. Institutning Qayta tayyorlash va malaka oshirish fakulteti bojxona xodimlarini chegara va tashqi iqtisodiy faoliyat yo'nalishlarida qisqa muddatli o'quv kurslarida o'qitish bilan shug'ullanadi. Shuningdek, maxsus yo'nalishlarda xizmat olib boruvchi kadrlar uchun qayta tayyorlash va malaka oshirish kurslari boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organlar va davlat idoralarning oliy ta'lim muassasalarida amalga oshiriladi. Jumladan:

Shaxsiy xavfsizlik tuzilmasi xodimlari – Davlat xavfsizlik xizmati akademiyasida;

Surishtiruvchilar – Huquqni muhofaza qilish akademiyasida;

Dasturchilar – xorijiy davlatlarning dasturchilarni tayyorlash markazlarida va boshqalar.

Rahbar xodimlar uchun qayta tayyorlash va malaka oshirish kurslarida chegara va tashqi iqtisodiy faoliyat yo'nalishida kasbiy ta'lim (hard skills) berib borilishi yo'lga qo'yilgan. Biroq rahbarlik qobiliyatini shakllantirishga qaratilgan "yumshoq" bilimlarni (soft skills) oshirish bo'yicha tayyorlov kurslari joriy etilmagan.

Bundan tashqari, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 2-noyabrdagi "O'zbekiston Respublikasi bojxona organlari kadrlarini tayyorlash tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-3995-son³ qarori [7] bilan Bojxona institutida rahbar kadrlarini tayyorlash uchun o'qish muddati 3 oy bo'lgan "Bojxona menejmenti" oliy kurslari joriy etilishi bo'yicha topshiriqlar berilgan. Mazkur kurslarda 2019-2021-yillar oralig'ida 50 ga yaqin xodim o'qitilgan bo'lsa-da, ularning birtasi rahbar lavozimlariga tayinlanmagan.

Ikkinchidan, boshqaruv kadrlarining faoliyatini baholash tizimi joriy etilmagan.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 27.04.2022-yildagi "Bojxona ma'muriyatchiligini yanada takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PF-122-son⁴ Farmoni [8] bilan bojxona organlari xodimlari faoliyatini reyting asosida (KPI) baholash orqali ularni rag'batlantirish tizimi joriy etilgan. Mazkur tizim asosida barcha bojxona xodimlari faoliyati belgilangan mezonlar bo'yicha baholanib, tegishli ustamalar belgilanishi yo'lga qo'yilgan. Biroq aynan bojxona boshqaruv kadrlari faoliyatini baholash tizimi mavjud emas.

Ta'kidlash joizki, Vazirlar Mahkamasining 31.07.2024- yildagi "Respublika va mahalliy ijro etuvchi hokimiyat organlari hamda xo'jalik birlashmalari rahbarlari va ularning o'rinbosarlari faoliyatini eng muhim samaradorlik ko'rsatkichlari asosida baholashni tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 463-son⁵ qarori [9] asosida 2025-yil 15- yanvardan boshlab bojxona organlarining rahbar kadrlari faoliyati "samaradorlik.uz" platformasi orqali Davlat xizmatini rivojlantirish agentligi tomonidan baholanib borilishi rejalashtirilgan.

Uchinchidan, xodimlarni boshqaruv lavozimlariga tayinlashning shaffof tizimi mavjud emas.

Bojxona organlarida rahbar xodimlarning lavozimlari darajasiga ko'ra hududiy bojxona boshqarmasi boshlig'i, Bojxona qo'mitasi raisi va O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi nomenklaturalariga taqsimlangan.

Shuningdek, xodimlar yuqori lavozimlarga xizmat bo'yicha ko'tarilish yoki rag'batlantirish tartibida tayinlanishi mumkin. Rahbar lavozimlarini egallagan xodimlar esa odatda uch yil ishlaganidan so'ng rotatsiya tartibida boshqa tarkibiy tuzilmalarga o'tkazilishi mumkin. Biroq yuqori yoki boshqaruv lavozimlariga xodimlarni tayinlashning aniq mezonlari belgilab qo'yilmagan.

Xulosa qilib aytganda, milliy bojxona tizimida bojxona menejmentining yuritilishi yetarlicha o'rganilmagani va tahlil ishlari olib borilmagani sababli, boshqaruv faoliyatini olib boruvchi xodimlar orasida noloyiq kadrlar uchra turishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. <https://lex.uz/docs/6324756>
2. <https://lex.uz/docs/4000640>
3. Ўзбекистон Республикасининг "Давлат божхона хизмати тўғрисида"ги қонуни 6-моддаси
4. Самолаев Ю.Н. Общий и таможенный менеджмент. Часть 2. Таможенный менеджмент. Учебное пособие. Изд. 2 дополненное. - М.: МАБиУ, 2010. - 132 с.
5. Игнаток, М.В. Формирование кадрового потенциала в сфере таможенного дела для решения задач цифровой экономики / Вестник экспертного совета, № 1(16), 2019. — С. 57–62.
6. Петрушко, Е.Н. Теоретические и методологические основы профессиональной подготовки федеральных государственных гражданских служащих (на примере таможенных органов Российской Федерации). // Вестник Евразийской науки». — 2022. — Т. 14. — № 3. URL: <https://esj.today/issue-3-2022-economics.html>
7. https://static.norma.uz/official_texts/%D0%9F%D2%9A-3995,%202.11.2018%20%D0%B9.pdf
8. <https://lex.uz/docs/5998615>
9. <https://lex.uz/ru/docs/7044948>
10. <https://lex.uz/docs/3680599#4462974>

3 <https://lex.uz/docs/-4037440>

4 <https://lex.uz/docs/-5998615>

5 <https://lex.uz/ru/docs/7044948>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>